

ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ В ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ЦЕНТРАХ ОБСЛУГОВУВАННЯ ПЕНСІОНЕРІВ ТА ОДИНОКИХ НЕПРАЦЕЗДАТНИХ ГРОМАДЯН

У сучасному суспільстві в багатьох країнах світу невпинно росте кількість людей літнього віку та одиноких непрацездатних громадян. З одного боку, це пояснюється збільшенням середньої тривалості життя людей, а з іншого – низкою причин, через які люди стають непрацездатними, саме тому проблемі старіння і старості як феномену вчені приділяють не аби яку увагу, адже перехід людини в групу «людей літнього віку» та одиноких непрацездатних громадян суттєво змінює її соціальний статус, взаємини з суспільством та вимагає пристосуватися до нового стилю життя.

Люди літнього віку потрапляють до групи високого ризику, а тому потребують допомоги психолога та соціального працівника. Питання соціальної роботи з пенсіонерами та одинокими непрацездатними громадянами і, зокрема проблема соціальної допомоги людям літнього віку в закладах соціального обслуговування, перебувають у центрі уваги сучасного суспільства. «Сучасні дослідження свідчать про низку проблем, з якими повсякчас зіштовхуються люди літнього віку, а саме проблеми медичного характеру, соціальних відносин, спілкування та дискримінації». Саме тому, актуальною є проблема соціальної роботи з людьми літнього віку та одинокими непрацездатними громадянами (Крупник А., 2014).

Мета статті – проаналізувати проблеми соціальної роботи в територіальних центрах обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян.

Специфікою соціальної роботи з людьми літнього віку займається значна кількість науковців, серед яких можна назвати Є. Холостову, В. Шахрая, Л. Тюптю, І. Звереву, А. Капську, І. Зайнишева та ін.

Завданням соціальної роботи з людьми літнього віку та саодинокими непрацездатними громадянами має бути не тільки організація довготривалого догляду, а й надання цим людям можливостей реалізувати свої здібності, брати участь у громадській діяльності, сприяння адаптації особистості до нових умов, пошук незадіяних на попередніх етапах життєвого шляху ресурсів.

Старість як період життя людей вбирає в себе багато корінних проблем як біолого-медичної сфери, так і соціальної та побутової. Це пояснюється тим, що люди літнього віку відносяться до категорії «маломобільного» населення і є найменш захищеною, соціально вразливою частиною суспільства. Це пов'язано, насамперед, із фізичним станом, із захворюваннями, зі зниженою руховою активністю. Крім цього, соціальна незахищеність людей літнього віку пов'язана з наявністю у багатьох із них психічних розладів, що відбивається на їхньому ставленні до суспільства, й ускладнює адекватний контакт з ним. Суспільство залишає проблеми соціалізації людей літнього віку поза своєю увагою, не займається розробкою соціально-педагогічних технологій та програм сприяння соціальній адаптації геронтологічної групи населення.

На сьогодні перед нашою державою стоять вагомі завдання в сфері соціального захисту найвразливіших груп населення, зокрема це стосується пенсіонерів та саодиноких непрацездатних громадян, наприклад, забезпечення соціально незахищених категорій населення комплексним соціальним обслуговуванням, покращення умов проживання, підвищення рівня їхнього комунально-побутового та медичного обслуговування, гарантованих чинним законодавством, удосконалення технології соціального обслуговування та методів соціальної роботи (Кульчій І., 2013).

Збільшення чисельності людей літнього віку в сучасному суспільстві та подовження тривалості їх життя вимагає підвищеної уваги до цієї категорії громадян та «вирішення різноманітних проблем, які пов'язані з їхньою життєдіяльністю, а саме: зростання хронічних та психічних захворювань, а звідси, періоду їхнього безпомічного існування; проблем соціального та психологічного характеру». Однак як сучасна практика, так і

наукові дослідження доводять, що один з реальних шляхів щодо забезпечення людині гідної старості – організація ефективної соціальної роботи (Алемтова Л., 2003).

Аналіз науково-методичної літератури свідчить про те, що проблемі підвищення ефективності соціальної роботи з людьми літнього віку приділяється велика увага з боку фахівців. «Люди літнього віку розглядаються світовим співтовариством як позитивний фактор, а не як тягар». Саме тому сучасне розуміння старіння поєднує ідеї повноправної участі людей літнього віку в житті суспільства і турботу про них (Вольнова Л., 2012).

Літній вік так само, як і будь-який інший віковий етап онтогенезу людини, має нерівномірність змін і гетерохронність фаз розвитку. На думку С. Михальської «у пізній період життя людини спостерігається специфічне співвідношення між збереженням психофізіологічних функцій, дій, мотивації та особливостями особистості. Зниження психічного тону, сили і рухливості складає основну вікову характеристику психічного реагування в старості» (Михальська С., 2014).

Відповідно до документів ООН та Міжнародної організації праці (МОП) «літніми людьми вважаються особи у віці 60 років і старші» (Яцемирська С., 2003).

Саме цими даними, як правило, керуються на практиці, хоча «вік виходу на пенсію в більшості розвинених країн – 65 років», а в Україні поки що 59 років для жінок і 63 роки для чоловіків. Отже, «люди літнього віку (ЛЛВ) – це генерація осіб старшого віку, до якої, у відповідності до класифікації ВООЗ, належать люди віком від 60 до 74 років, до старих – у віці 75-89 років, до довгожителів – люди у віці 90 років і старші» (Холостова Є., 2003).

Щодо аналізу правового статусу одинокої особи, то нормативне визначення поняття «одинокі особа» знаходимо лише у деяких нормативно-правових актах сфери соціального захисту населення. Так, у ст.1 Закону України «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю», одинока особа визначається як особа, яка не має працездатних родичів, зобов'язаних за законом її утримувати. Відповідно до ч.5 ст.7 Закону України «Про соціальні послуги» право на безоплатне соціальне

обслуговування (отримання соціальних послуг) у державних та комунальних установах мають громадяни, не здатні до самообслуговування у зв'язку з літнім віком, хворобою, інвалідністю і не мають рідних (тобто, одинокі), які повинні забезпечити їм догляд і допомогу.

Територіальний центр соціального обслуговування як спеціалізована установа по роботі з людьми літнього віку та одинокими непрацездатними громадянами стає середовищем, у якому реалізуються завдання соціально-педагогічної підтримки людей літнього віку, головною педагогічною метою яких є підготовка людини до старіння, підтримка нормального фізичного та психічного стану людини та створення умов для повноцінної, активної та якісної життєдіяльності в старості (Балацька Л., 2002).

Українська дослідниця Л. Тюття зазначає, що «територіальні центри соціального обслуговування є спеціальними установами, які надають послуги громадянам літнього віку та самотнім непрацездатним громадянам, спрямовані на підтримання їхньої життєдіяльності та соціальної активності» (Тюття Л., 2008).

Важливою є науковий доробок дослідниці Н. Павлишиної, у якому вона зазначає, що у територіальному центрі можуть утворюватися такі структурні підрозділи: відділення (не менше двох відділень різного спрямування) соціальної допомоги вдома; соціально-побутової адаптації; соціально-медичних послуг; стаціонарне для постійного або тимчасового проживання; організації надання адресної натуральної та грошової допомоги; інші підрозділи, діяльність яких спрямована на здійснення соціального обслуговування (надання соціальних послуг) громадянам.

Погоджуємося з твердженням Н. Павлишиної, що «діяльність соціального працівника у територіальному центрі надання соціальних послуг спрямована на використання на практиці нормативно-правових актів з питань надання соціальних послуг особам літнього віку; реєстрацію та ведення обліку осіб, які мешкають у зоні соціального обслуговування; організацію та контроль за наданням соціальних послуг, необхідних окремим особам для подолання або пом'якшення

життєвих труднощів, підтримки їх соціального статусу та повноцінної життєдіяльності; використання наявних фінансових, матеріальних та інших можливостей для задоволення потреб осіб і розв'язання їх проблем; організацію заходів щодо реабілітації, реінтеграції, соціальної адаптації осіб, влаштування їх на перебування в будинок-інтернат, санаторій, будинок відпочинку; розгляд листів, заяв, скарг та у встановленому порядку надання відповіді; ведення первинної документації з організації соціального обслуговування та допомоги, обліку та звітності; вирішення поточних питань із соціальними робітниками» (Павлишина Н., 2013).

Одне із завдань, яке стоїть перед соціальним працівником – профілактика негативного ставлення до будинків-інтернатів і профілактика соціальної депривації. За допомогою інформування населення про особливості роботи будинків-інтернатів, а при вступі до такої установи – про розташування побутових служб, медичних кабінетів, про організацію харчування, зайнятості, проведення вільного часу. «Для попередження негативного відношення великого значення набуває організація способу життя людей літнього віку, навчання їх правильному спілкуванню та міжособистісним відносинам, залучення їх до суспільно-корисної діяльності, створення умов для підтримки контактів з зовнішнім світом – все це має робити соціальний працівник» (Коленіченко Т., 2009).

Отже, визначаючи проблеми соціальної роботи з людьми літнього віку в територіальних центрах обслуговування пенсіонерів та самотніх непрацездатних громадян, розуміємо, що соціальна робота з цією віковою групою здійснюється не завжди ефективно і на достатньому рівні через відсутність обґрунтованих стратегій обслуговування та обмеження соціально-економічних можливостей держави забезпечити достатніми ресурсами цей напрям діяльності. Проблеми соціального обслуговування людей літнього віку потребують подальшого наукового дослідження і розроблення нових стратегій у зазначеному напрямі.